

**Новый вид пластинчатого жука, *Podalgus nazarovi*
(Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae: Pentodontini), из
песков Юго-Западного Ирана**

А.А. Гусаков¹, О.Г. Легезин²

¹Зоологический музей Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова

125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. 6

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 6, Moscow 125009 Russia

e-mail: gusakov@zmmu.msu.ru

²Тверская область, Калининский район, деревня Калиново, д. 4

Tver Region, Kalininsky District, Kalinovo vill. 4, 170550 Russia

e-mail: oleg_legezin@list.ru

Ключевые слова: *Podalgus*, Scarabaeidae, новый вид, Иран.

Key words: *Podalgus*, Scarabaeidae, new species, Iran.

Резюме: *Podalgus nazarovi*, sp. n. описан из Ирана.

Abstract: *Podalgus nazarovi*, sp. n. is described from Iran.

[Gusakov A.A., Legezin O.G. A new scarab species, *Podalgus nazarovi*
(Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae: Pentodontini), from the sands of South-
Western Iran]

В последнее время род *Podalgus* Burmeister, 1847 рассматривался как монотипический, а включаемые в него таксоны - как подвиды широко распространенного в Африке и Азии *Podalgus cuniculus* Burmeister, 1847 (Baraud, 1985; Endrödi, 1985; Krell, 2006). Второй вид рода обнаружен недавно на юго-западе Ирана, собран одним из авторов статьи в большом количестве и описывается ниже.

***Podalgus nazarovi*, sp. n.**

Рис. 1, 2, 4, 6.

Типовая местность. Иран, Хузестан, 12 км севернее Ахваза, окрестности пос. Аль-Боджи.

Type locality. Iran, Khuzestan, 12 km N Ahvaz, near Al Boji vill.

Диагноз. *Podalgus* с сильно утолщенными и расширенными задними голеньями.

Diagnosis. *Podalgus* with strongly and widened metatibiae.

Типовой материал. Голотип, самец с двумя этикетками: 1) красная, печатная: “HOLOTYPUS *Podalgus nazarovi* Gusakov et Legezin”; 2) белая, печатная: “Iran, Khuzestan[,] 12 km N Ahvaz[,] near Al Boji vill., sands[,] 1-4.04.2013[,] O.G. Legezin leg.”. Паратипы: 34 самца, 35 самок, собранных вместе с голотипом; 1 самец, Иран, Хузестан, 80 км северо-западнее Ахваза, 31°44’ с.ш., 48°08’ в.д., 16 м над ур. м., 26.04.2008, Р.А. Назаров.

Голотип и 11 паратипов (самцы и самки) в коллекции Зоологического музея МГУ (Москва), остальные паратипы в коллекции О.Г. Легезина (Тверь).

Type material. Holotype, male with two labels: 1) red, printed: “HOLOTYPUS *Podalgus nazarovi* Gusakov et Legezin”; 2) white, printed: “Iran, Khuzestan[,] 12 km N Ahvaz[,] near Al Boji vill., sands[,] 1-4.04.2013[,] O.G. Legezin leg.”. Paratypes: 34 males, 35 females with same locality; 1 male, Iran, Khuzestan, 80 km NW Ahvaz, 31°44’ N, 48°08’ E, 16 m, 26.04.2008, R.A. Nazarov leg.

Holotype and 11 paratypes (males and females) are deposited in the collection of Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University (Moscow, Russia); other paratypes in the collection of O.G. Legezin (Tver, Russia).

Описание. Голотип (Рис. 1). Самец. Буро-красный, с затемненными головой и переднеспинкой, блестящий. Тело коренастое, выпуклое, несколько расширяющееся назад. Длина тела, измеренная от середины переднего края наличника до вершин надкрылий, - 12.3 мм. Отношение длины тела к максимальной его ширине - 1.53.

Голова маленькая, примерно в 2.2 раза уже переднеспинки. Наличник треугольный, с выраженной по всей длине килевидной приподнятостью краев. Верхние челюсти с тремя зубцами по наружному краю. Лобный шов хорошо выраженный, килевидный. Пунктировка наличника сливающаяся, грубо морщинистая; лоб гуще и грубее морщинисто-пунктированный; затылок в сравнительно редкой и мелкой пунктировке.

Переднеспинка поперечная (отношение ее длины к ширине - 0.7), заметно уже основания надкрылий, с окаймленными передним и боковыми краями; задний край

окаймлен только в средней части. Передние углы переднеспинки прямые, задние не выражены - широко закругленные. Пунктировка переднеспинки грубая и густая, сливающаяся возле переднего края, поперечно-морщинистая; точки на диске круглые, большей частью обособленные. Пролевры в густых мелких точках, несущих рыжие волоски; промежутки между точками в плохо различной микроскульптуре. Средняя часть стернита переднегруди в грубой пунктировке и торчащих рыжих волосках.

Щиток с несколькими мелкими точками при основании; его длина составляет примерно 1/8 длины надкрылий. Надкрылья слабо продолговатые (их длина лишь в 1.2 раза превышает общую ширину), несколько расширяющиеся назад, с умеренно выраженными плечевыми и предвершинными буграми, покрыты сравнительно редкой двойной пунктировкой, без четко выраженных рядов. Пришовная часть надкрылий отделена тонкой бороздкой.

Диск заднегруди ромбовидно вдавленный, с продольной бороздкой, в единичных мелких точках, голый. Боковые поверхности заднегруди в тонкой морщинистости и светлом опушении. Крылья хорошо развитые.

Передние голени с тремя большими зубцами наружного края, из которых средний едва приближен к вершинному; нижняя поверхность голени посередине с хорошо выраженным продольным кровлевидным поднятием. Задние тазики широкие, в редкой мелкой пунктировке. Нижние поверхности средних и задних бедер сильно блестящие, с продольными рядами щетинконосных пор и, кроме того, в единичных мелких точках. Нижние поверхности средних голеней сильно блестящие, непунктированные. Задние голени (Рис. 4) очень сильно треугольно расширенные (их длина только в 1.38 раза больше ширины), с двумя поперечными килями на нижней поверхности; без выпуклости на поверхности вершинного среза. Шпоры средних и задних голеней несколько расширенные. Лапки, особенно средние и задние, заметно длиннее голеней. Коготки тонкие, длинные и слабо изогнутые.

Брюшные стерниты на большей части своей поверхности почти без пунктировки, голые. Пигидий голый, умеренно

выпуклый, при основании густо морщинистый, предвершинная его треть - почти гладкая.

Парамеры (Рис. 6) треугольно расширенные на вершинах, с резким перехватом в предвершинной части.

Паратипы. Длина тела самцов от 10.5 до 12.3 мм.

Самка (Рис. 2). Длина тела самок от 10.5 до 12.8 мм. Внешне легко отличается от самца невыемчатым посередине задним краем последнего стернита брюшка.

Дифференциальный диагноз. Описываемый вид очень похож на широко распространенного и изменчивого *Podalgus cuniculus* Burmeister, 1847 (Рис. 3), но надежно отличается очень расширенными задними голеними. У *P. nazarovi* ширина задних голеней только в 1.38 раза меньше длины (Рис. 4), а у *P. cuniculus* примерно в 1.6 раза меньше длины (Рис. 5). Парамеры *P. nazarovi* (Рис. 6) сравнительно слабо расширенные, с сильным перехватом за серединой длины. У *P. cuniculus* парамеры явственно более широкие (Рис. 7-8).

Этимология. Вид назван в честь Назарова Романа Алексеевича - герпетолога Зоологического музея МГУ, собравшего первый экземпляр типовой серии и регулярно пополняющего своими сборами энтомологическую часть коллекции музея.

Распространение. Пока известен только из иранской провинции (остана) Хузестан, из двух локалитетов, расположенных севернее и северо-западнее города Ахваз.

Биология. Все имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры прилетели на свет в начале и в конце апреля. Живет в песках (Рис. 9) и, судя по морфологическим признакам, является более специализированным псаммофилом, чем *P. cuniculus*.

Список видов и подвидов *Podalgus*

P. cuniculus Burmeister, 1847: Гамбия, Сенегал, Марокко, Алжир, Нигер, Ливия, Тунис, Чад, Судан, Эфиопия, Сомали, ОАЭ, Египет, Йемен, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт, Израиль, Ирак, Иран, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Индия.

P. c. arabicus (Fairmaire, 1895): ОАЭ, Египет, Йемен, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт, Израиль.

P. c. cuniculus Burmeister, 1847: Сенегал, Гамбия, Нигер, Чад, Судан.

P. c. indicus Endrödi, 1966: Индия (пустыня Тар).

P. c. infantulus (Semenov, 1889): Ирак, Иран, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.

P. c. reichei Paulian, 1954: Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Судан, Эфиопия, Сомали.

P. nazarovi, **sp. n.**: Иран.

Благодарности. Мы искренне признательны способствовавшим нашей работе коллегам: Р.А. Назарову (Москва) за собранный материал, М.Э. Смирнову (Иваново) и К.В. Макарову (Москва) за огромную помощь в подготовке иллюстраций.

ЛИТЕРАТУРА

- Baraud J. 1985. Coléoptères Scarabaeoidea. Faune du Nord de l'Afrique du Maroc au Sinaï. Encyclopédie Entomologique. Paris: Editions Lechevalier. 648 p. + P. 652.
- Endrödi S. 1985. The Dynastinae of the World. Akadémiai Kiadó, Budapest. 800 p. + XLVI pls.
- Krell F.-T. 2006. Subfamily Dynastinae MacLeay, 1819. - Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Stenstrup: Apollo Books: 277-283.

Рис. 1, 2, 4, 6, 9. *Podalgus nazarovi*, sp. n.: 1 - ♂, голотип, общий вид; 2 - ♀, паратип, общий вид; 4 - ♂, паратип, левая задняя голень; 6 - голотип, параметры сверху; 9 - типовая местность (Иран, Хузестан, 12 км севернее Ахваза, окрестности пос. Аль-Боджи).

Рис. 3, 5, 7. *Podalgus cuniculus* Burmeister, 1847: 3 - общий вид (Туркмения, Репетек); 5 - ♂, левая задняя голень (Иран, Хорасан); 7 - параметры сверху (Иран, Хорасан).

Рис. 8. *Podalgus cuniculus arabicus* (Fairmaire, 1895): параметры сверху (фото с сайта <http://www.glaphyridae.com> с изменениями).

А.А. Гусаков, О.Г. Легезин / A.A. Gusakov, O.G. Legezin

Авторы снимков: (1-3) М.Э. Смирнов, (4-7) А.А. Гусаков, (9) О.Г. Легезин, (8) G. Sabatinelli (фото с сайта <http://www.glaphyridae.com> с изменениями).

Получена / Received: 10.05.2016

Принята / Accepted: 11.05.2016